

ONA TILI DARSLARIDA O'QUV PREDMETLARARO INTEGRATSIYA

Ashurbayeva R.Q.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

O'zbek tili va adabiyoti, rus va ingliz tillari

kafedrasining v.b. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209660>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 23-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

ta'lim, integratsiya, ona tili, biologiya, zoologiya, o'quv predmeti, dars, jadval, darslik, adabiyot

ABSTRACT

Mazkur maqolada mamlakatimizda ona tili ta'limining dolzarb masalalari haqidagi mulohazalar o'rin olgan. Shuningdek, integrativlik tamoyillari asosida ona tili darslarini samarali tashkil qilish va bugungi kunda amaldagi o'quv predmetlariaro aloqadorligida ta'lim jarayonini tashkil qilish borasida namunalari berilgan.

Mamlakatimizda ona tili ta'limining sifatini oshirish, o'quvchi egallashi zarur bo'lgan nutqiy faoliyatning asosiy to'rt turi (nutqni tinglab tushunish, ravon gapirish, bexato o'qish va yozish) bo'yicha har bir sinfda egallanadigan "malaka va ko'nikmalar me'yorini rivojlantirish", istalgan nutqiy vaziyatlarda "mustaqil ravishda fikr almasha olish va fikr bayon eta bilish, eshitilgan materialni idrok etish, shuningdek, yozma manbalarni o'qish orqali axborot olish, voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirish malakasini egallab borish dinamikasi"ga dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda[4]. Prezidentimizning: "Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatli, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi uchun ...bor kuch hamda imkoniyatlarini safarbar etamiz"[1], degan ishonchlari ta'limning sifatiga jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etadi.

Ta'lim ona tilimizda olib boriladigan o'rta umumta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir o'quv predmeti boshqalari bilan o'zaro aloqadorlikda o'rganilgandagina o'zining haqiqiy mohiyatini namoyon eta oladi. Buning uchun esa maktab o'quv rejasida ta'limi belgilangan o'quv predmetlarining o'zaro bog'liqligini asoslash lozim. Ona tili o'quv predmeti o'qituvchisi, avvalo, o'zi ta'lim berayotgan o'quv predmeti, o'rta umumta'limda o'qitilayotgan barcha o'quv predmetlarini o'rganish va o'rgatish vositasi ekanligini anglab olishi zarur". Muayyan o'quv predmeti ta'limi jarayonida uni boshqa o'quv predmetlari mavzulari bilan aloqadorlikda o'qitish bolaning intellektual salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ona tili ta'limining fanlararo aloqasi til imkoniyatlaridan unumli va samarali foydalana olishni tizimli ravishda tashkil etish uchun zamin hozirlaydi. O'quvchi lug'at boyligining boyib borishida yana bir ulkan xazina - uzluksiz ta'lim muassasalarida o'rganiladigan boshqa o'quv predmetlarining ham beqiyos hissasi bor. Ona tili ta'limi jarayonida o'quv predmetlariaro aloqadorlikni ta'minlash o'quvchining lug'at zahirasini boyitish, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, uslubiy ravon, mantiqiy mukammal matnlar yaratish, qamrovi keng terminologik manbalarga egalik qilish demakdir.

Jumladan, **5-sinf o'quvchilari uchun** ona tili, biologiya va zoologiya o'quv predmetlari integratsiyasi asosida topshiriqlar tizimini quyidagicha ishlab chiqish mumkin.

1. 5-sinf "Ona tili" darsligidagi 70-dars «O'zbek tilining lug'at boyligi»ga bag'ishlangan[3]. (Darslikda 71-dars «So'zlarning shakl va ma'no munosabatlari», 72-dars «Sinonimlar», 73-dars «Omonimlar» ta'limiga bag'ishlangan. O'qituvchi shu 3 soatlik darsni bir soatga qisqartirishi va iqtisod qilingan 2 dars soatini integrativ ta'limga bag'ishlashi mumkin.) Ona tili, biologiya va zoologiya o'quv predmetlari integratsiyasiga asoslangan dars soatida o'quvchilar quyidagi topshiriqlarni bajarishdi:

1-topshiriq. "So'zlar xazinasini"da berilganlarni jadvalga to'g'ri joylashtiring.

No	Qush nomlari	Qovun/tarvuz navlari	Baliq turlari
1			
2			

So'zlar xazinasini				
qo'zivoy	qarg'a	Sulaymon	Sazan	bo'rikalla
Laqqa	Laylak	Hayitqora	Chumchuq	qaldirg'och
Bosvoldi	Qizilishton	cho'rtan	Qoratanga	Manzur
Burgut	zog'ora	chag'alay	olabug'a	Kanareyka
oq amur	jo'raqand	Amiri	Panjaqanot	To'ti
Kurakburun	Tasqara	oq kumush	ko'kcha	Elektrbaliq
Shirin	Skat	obi novvot	Ilonbaliq	Musicha
qirg'iy	qarchig'ay	Bakra	Kaptar	Yalangbaliq
do'ng peshona	tezsuzar	sa'va	Sudak	Xandalak
qizil urug'	turna	shakarpalak	Lochin	mo'ylovdor

2-topshiriq. Monitorida ko'rsatilayotgan qush turlarining nomini toping.

O'lkamizdagi qanotli do'stlarimiz

1-.....

2-.....

3-.....

4-.....

5-.....

6-.....

7-.....

8-.....

9-.....

6-sinfda ona tili darslarini adabiyot o'quv predmeti bilan bog'lab o'qitish yetarlicha samara beradi. Bunda o'quvchilar uchun quyidagi topshiriqlarni tanlash o'rinli:
1-topshiriq. She'riy audiomatni diqqat bilan tinglang va she'r so'zlari tarkibidagi "x" hamda "h" harflari ishtirok etgan birliklarni jadvalga tartib bilan joylashtiring.

"x" harfi ishtirok etgan so'zlar		
so'z boshida	so'z o'rtasida	so'z oxirida
"h" harfi ishtirok etgan so'zlar		
so'z boshida	so'z o'rtasida	so'z oxirida

O'quvchilar hukmiga 6-sinf "Adabiyot" darsligidagi Zulfiya Isroilovaning "Bog'lar qiyg'os gulda" she'rining audiomatni eshittirildi[2].

BOG'LAR QIYG'OS GULDA

Bog'lar qiyg'os gulda – yaxlit bir chaman,

Har daraxt anvoyi bir tarovatda.

Bir kaft bog' mehnatu hosilga vatan,

O'zga ko'rk,

o'zga rang har bir daraxtda.

Har navda bir gulda,

har gulda bir ro'y,

Har daraxt bargi bir dunyo hikoya.

Har birin **hosili** o'zgasiga ko'rk,

Biri biri uchun qudrat, himoya.

Vatanim ko'zimda: qay burchi aziz,

Bilmam, qayda tole serzavq, serjilo?

Yalpi to'lishadi bedaxl yurtimiz,

Naq har qarichi dil, jon tomir go'yo.

Bir qardosh tinchisiz – o'zga beorom

Birining nonisiz – o'zga emas to'q...

Bu – qadim dunyoda yangi bir olam,

Bunda orqa tog'siz bir tirik jon yo'q.

Tayanch bo'lmasaydi odamzod albat,

O'zi kashfetardi, kashfetganday baxt. (Zulfiya)

2-topshiriq. "x" hamda "h" harflari ishtirok etgan birliklarga "Adabiyot" darsligingizdan 10 tadan misol topib yozing.

3-topshiriq. "x" hamda "h" harflari ishtirok etgan birliklarning lug'aviy ma'nosini izohlang. Gaplar tuzing.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi(1-11-sinflar uchun)da 1.1-paragraf "Til va adabiyot fanlari tavsifi va integratsiyasi" tarzida berilishi va

unda integrativ ta'limga (ibtido tarzda bo'lsa-da) e'tibor qaratilishi bu borada ishlarni yuqori darajaga ko'tarish uchun sa'y-harakatlar zarurligini ko'rsatadi.

Demak, maktabda milliy tilimiz ta'limi borasida erishilgan yutuqlar sezilarli darajada bo'lsa-da, bu hali bizni dunyoga bo'ylashishimiz uchun ancha kamlik qilishini ochiq-oydin aytishimiz zarur. Ona tili darslarida o'quvchilarga innovatsion texnologiyalar vositasida integratsiyalashgan ta'lim berish bu boradagi muammolar yechimida samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.–Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 56-б.
2. Ahmedov S. va b. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik-majmua. II qism. – Toshkent: ma'naviyat, 2017. – 160 b. – 81-b.
3. Mahmudov N. va b. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. To'la yangilangan 5-nashr.– Toshkent: G'.G'ulom, 2020. – 192 b. –110-b.
4. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi.Ona tili (1-11-sinf). –Toshkent: RTM, 2022. – 170 b. – 3-b.
5. Ashurbayeva R.K. Effective methods of teaching the mother tongue in the education system// "International Engineering Journal For Research & Development". –Vol.5 Issue 7E-ISSN NO: -2349-0721. (Impact Factor: SJIF = 6.554)
6. Ashurbayeva R.K. Integrative approaches and methods towards the Implementation in the system of administrative education// International Journal of Economy and Innovation GOSPODARKA I INNOWACJE. Volume: 27/2022 Economy and Innovation ISSN:2545-0573/61-65-p.
7. Ashurbayeva R.K. Reforming the independent system of Uzbekistan for the improvement of integrated education//Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture Innovative Academy Research Support Center. Published Date:-17 05-2022.– 64-70-p. (Impact Factor: SJIF = 6.051)
8. Ashurbayeva R.K. Sharqda integrativ ta'limotning ildizi//European international journal of multidisciplinary research and management studies. Volume: 02 Issue: 08 August 2022 Published Date: – 30-08-2022. –89-92-p.
9. Ashurbayeva R.Q THE CONCEPT OF INTEGRATION AND ITS APPLICATION IN EDUCATION SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2020 Issue: 02 Volume: 82 Published: 21.02. 2020 http
10. Ashurbayeva R.K. Ways of effective Implementation of Integration. Middle European Scientific Bulletin, 2021
11. Ashurbayeva R.K. EFFECTIVE METHODS OF TEACHING THE MOTHER TONGUE IN THE EDUCATION SYSTEM RAK Sangole - International Engineering Journal For Research & ..., 2020